

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В АФГАНИСТАНЕ

Саъдуллоева Сабина Суръатовна

Студент Ташкентского Государственного Университета Востоковедения,
института внешней политики и международных экономических
отношений, кафедры «Международных отношений».

Номер телефона: +99893 3523208

e-mail: sabinasadullaeva32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15259148>

Аннотация. В данной статье будет предпринята попытка более подробно изучить этапы развития сотрудничества между КНР и Афганистаном, как в общем плане сложились исторические корни сотрудничества в прошлом, до какого уровня они достигли и какой позиции воздерживается Китай на сегодняшний день. По мимо этого, будут рассмотрены какие интересы несет КНР и другие крупные державы как США и Россия в геополитическом плане в Афганистане. В заключении, будут проанализированы мнения экспертов двух сторон, касательно развивающихся отношений между КНР и Афганистаном.

Ключевые слова: Геополитика, один пояс один путь, двухсторонние сотрудничество, великий шелковый путь, горнодобывающие ресурсы.

Abstract. In this article, an attempt will be made to study in more detail the stages of development of cooperation between China and Afghanistan, how, in general, the historical roots of cooperation in the past developed, to what level they have reached and what position China refrains from today. In addition, it will be considered what interests the PRC and other major powers like the United States and Russia have in terms of geopolitics in Afghanistan. In conclusion, the opinions of experts from the two sides regarding the developing relations between China and Afghanistan will be analyzed.

Keywords: Geopolitics, one belt one road, bilateral cooperation, the Great Silk Road, mining resources.

Anotatsiya. Ushbu maqolada Xitoy va Afg'oniston o'rtasidagi hamkorlikning rivojlanish bosqichlarini, umuman olganda, o'tmishdagi hamkorlikning tarixiy ildizlari qanday rivojlanganligini, ular qanday darajaga yetganini va Xitoy bugungi kunda qanday pozitsiyadan voz kechishini batafsil o'rganishga harakat qilinadi. Bundan tashqari, Xitoy va AQSh va Rossiya kabi boshqa yirik davlatlar Afg'onistondagi geosiyosiy jihatdan qanday manfaatlarga ega ekanligi ko'rib chiqiladi. Xulosa qilib aytganda, Xitoy va Afg'oniston

o'rtasidagi rivojlanayotgan munosabatlarga oid ikki tomon ekspertlarining fikrlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Geosiyosat, bitta kamar bitta yo'l, ikki tomonlama hamkorlik, buyuk ipak yo'li, tog' - kon resurslari.

ВВЕДЕНИЕ.

Исламская Республика Афганистан-страна, которая вызывала интерес множество стран своим географическим расположением и горнодобывающими ресурсами с исторических времен. Афганистан – это страна, представляющая собой историю горной страны (Гиндукуш) на водоразделе бассейнов Аральского моря и Индийского океана, между равнинами Средней Азии и долиной Инда, на востоке Большого Ирана. Афганистан на протяжении всей своей истории становилось местом военных действий.

На сегодняшний день крупные державы, как Китай, США и Россия имеют различные интересы в геополитическом плане. Однако, в целом они могут включать в себя стабильность в регионе, борьбу с терроризмом, доступ к природным ресурсам и расширение своего влияния. Например, Китай, заинтересован в обеспечении безопасности на границе с Афганистаном и продвижении своих экономических интересов в регионе. При изучении этапов развития отношений между Китаем и Афганистаном, следует изучать разделив на смену лидеров и в рамках подходов китайского руководства. США стремятся обеспечить безопасность и предотвратить возвращение террористических угроз из Афганистана. Россия также обеспокоена о распространении терроризма и наркотрафика, а также стремиться к поддержанию своего влияния в регионе. Данный момент, Китай является одним из стран близко сотрудничающих и поддерживающих стран Афганское правительство в различных областях, как безопасность, экономика, инфраструктуру, торговлю и образование.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Китайско-афганские отношения имеют свою многовековую историю. В прошлом Афганистан был центром буддизма. В те времена китайские монархи ездили в провинцию Бамиан через Шелковый путь, чтобы поклониться местным статуям Будды. После образования Китайской Народной Республики в 1949 и до официального установления дипломатических отношений между странами в 1955 году не было серьезного взаимодействия. Внешняя политика Афганистана,

основывалась на нейтралитете, и внутренний подход Китая к экономическим преобразованиям и развитию также привели к тому, что отношения между сторонами оставались на ограниченном уровне .

Еще через два года премьер-министр и вице-премьер Китая посетили Кабул, где были приняты королем Мохаммад Захир Шахом и премьер-министром Мухаммад Давудом. В октябре 1957 года премьер-министр королевства Афганистан Мухаммад Давуд нанес ответный визит в Китай. Его принимал председатель КНР Мао Цзэдун. Позже в конце 1963 г. Китай и Афганистан урегулировали вопрос о спорных территориях в Ваханском коридоре. Афганистан получил контроль над этим коридором. В итоге, протяженность общих границ между Афганистаном и КНР составила 92,45 км . Важно отметить, тот факт, что Афганистан, который часто называют «кладбищем Империй». На протяжении всей своей истории подвергался многочисленным вторжениям. Однако, эти вторжения заканчивались неудачей, что и являлось причиной вывода сил вторжения после затяжных конфликтов. Тем не менее, в 20 веке две крупные державы, Советский Союз (СССР) и США, начали вторжение в Афганистан. Эти интервенции, отмеченные значительными человеческими жертвами, политической нестабильностью и усилением геополитической напряженности, в конечном итоге не смогли отстранить моджахедов Талибана от власти .

Начало Афганской Воны и ее влияние на Китая-Афганские отношения. 27 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан, что побудило Китай осудить вторжение и разорвать дипломатические отношения. Посольство Китая в Афганистане было преобразовано в представительство, занимающееся исключительно консульскими и визовыми вопросами. Во время правления афганского короля Китай и Афганистан имели нейтральные отношения. Такое действие со стороны правительства показывала шаг назад в отношениях. В 1978 году то время, когда к власти пришли просоветские афганские коммунисты, отношения быстро испортились. Сторона, поддерживающая Советский Союз, афганские коммунисты обвинили Китай в помощи антикоммунистическим боевикам и поддержали противника Китая, Вьетнам. Ответным действием Китая стала поддержка Афганских моджахедов и увеличение военного присутствия в Синьцзяне, находившие вблизи Афганистан, Китай приобретает военную технику у США для защиты от возможных советских угроз. Но придя к 1990-м годам,

Китай дистанцировался от Талибана, разорвав дипломатические связи и не признав их правительство .

Интересы Китая в отношении Минеральных богатств в Афганистане. Именно в период Афганской войны в 1980-е годы в разгар конфликта, Советский Союз тайно провел исследование для оценки минеральных богатств Афганистана, целью этого был поиск положительных сторон дорогостоящей и затяжной войны. В результате исследования геологи обнаружили сокровищницу драгоценных металлов и редкоземельных элементов стоимостью 1 триллиона долларов. Это открытие придало новый смысл геостратегии СССР в Афганистане. Советский союз быстро приступил к работе. Укреплялась инфраструктура, модернизировались электрические сети. Вводились в эксплуатацию горное месторождение, однако в 1989 году войска СССР покинули территорию Афганистана не успев добыть ресурсы. Это решение была столь внезапным, что застала врасплох правительство Кабула. Группа афганских геологов проявив инициативу спрятали советские документы в своих домах .

Приходя к 2001 году первый режим талибов пал после военного вмешательства США, в свете этих событий отношения между Китаем и Афганистаном значительно улучшилось и были восстановлены на официальном уровне. Именно в данный период после изгнания талибов американские геологии используя советские наработки установили стоимость минеральных богатств Афганистана, которая составляет примерно до 3 триллионов долларов, это считается невероятным показателем для рынка редкоземельных элементов, который мог бы быть монополизированным Китайским правительством. Отсюда можно прийти к выводу, что США может перестроить рынок редкоземельных элементов преобладав Афганскими минералами, что и означает прекращение производственной зависимости от Китая. Китай, также имеет большой интерес в афганских ископаемых, поскольку Китаю важно сохранить свое влияние на рынке редкоземельных элементов .

С 2013 года Китайская Народная Республика начала продвигать масштабный проект «Один пояс один путь» (ОПОД), цель которого заключается в создании транспортной, торговой и энергетической инфраструктуры для укрепления экономических связей между странами Азии, Европы и Африки. Афганистан, благодаря своему стратегическому положению, рассматривается как ключевое звено в этом мегапроекте.

Несмотря на политическую нестабильность, которая осложняет реализацию крупных инфраструктурных инициатив, Китай продолжает вкладывать средства в развитие логистики и восстановление транспортных связей. Так, в 2016 году был запущен железнодорожный маршрут между Китаем и Афганистаном через Казахстан и Узбекистан, как часть ОПОД .

Кроме того, Китай стремится интегрировать Афганистан в центральноазиатское направление «Шёлкового пути», участвуя в трёхсторонних переговорах с Пакистаном и Афганистаном для создания зоны устойчивости и экономического коридора .

Реакция Пекина на приход талибов к власти в 2021 году. После вывода американских войск и возвращения к власти талибов в 2021 году КНР не признала новое правительство официально, но продолжила развивать экономические и гуманитарные контакты. Пекин придерживается прагматичной стратегии, направленной на предотвращение дестабилизации в Синьцзяне и распространения радикальных течений через афганскую территорию. Особую тревогу у Китая вызывает активность таких организаций, как Восточно-Туркестанское исламское движение (ЕТИМ), что побуждает Пекин усиливать дипломатическое и экономическое влияние, избегая при этом военного вмешательства .

По мнению эксперта Антона Павлова, Афганистан для Китая- это скорее инструмент обеспечения региональной безопасности, нежели самоцель внешней политики в регионе . Китайский исследователь Ли Вэй также отмечает, что Пекин придерживается модели «постепенного вовлечения», избегая западных ошибок и делая ставку на экономику .

Академик М. Шахрани подчеркивает, что Афганистан остаётся ареной соперничества между США, Китаем и Россией, каждая из которых стремится укрепить своё присутствие в рамках изменяющегося мирового порядка .

Минеральные ресурсы как фактор геостратегического интереса

Согласно оценкам Геологической службы США, основывающимся на данных, собранных ещё в советский период, ресурсы полезных ископаемых в Афганистане оцениваются в 3 триллиона долларов. Это вызывает серьёзную заинтересованность Китая, стремящегося сохранить свои позиции на рынке редкоземельных металлов. США, в свою очередь, рассматривают возможности сокращения зависимости от китайского импорта в этой сфере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таким образом, китайско-афганские отношения имеют давнюю историю и продолжают развиваться под воздействием различных глобальных и региональных факторов. В рамках инициативы «Один пояс - один путь» Китай стремится расширить своё присутствие в Афганистане, однако действует с особой осторожностью, стараясь не вмешиваться напрямую во внутренние дела нестабильного соседа. Главные приоритеты Пекина - обеспечение безопасности западных рубежей, борьба с распространением экстремизма и доступ к минеральным ресурсам Афганистана. Наряду с Китаем, в афганском вопросе активно участвуют и другие мировые державы, включая США и Россию, что превращает страну в арену геополитического соперничества. Несмотря на существующие вызовы, Китай придерживается стратегии постепенного и аккуратного вовлечения, делая акцент на экономическом сотрудничестве, развитии инфраструктуры и использовании инструментов мягкой силы. Это позволяет предположить, что Пекин будет играть всё более значимую роль в восстановлении и стабилизации Афганистана, особенно на фоне ослабления позиций Запада в регионе. Тем не менее, успешность китайской стратегии во многом будет зависеть от внутренней политической ситуации в Афганистане, уровня готовности местных властей к взаимодействию, а также способности Китая гибко реагировать на изменения в международной обстановке.

Список литературы:

1. Wei, L. (2023). China's Approach to Taliban-Afghanistan: A Case of Strategic Engagement. *Chinese Journal of International Polit*, 88–102.
2. . Павлов, А. (2022). Геополитические интересы Китая в Афганистане: прагматизм и стратегия. *Аналитика Востока*, №3, с. 45–57. , с. 45–57.
3. Shahrani, M. N. ((2021).). The Future of Afghanistan: Geopolitical Stakes and Local Realities. . *Central Asian Survey*, , 40(4), 512–528.
4. Survey, U. G. (2011). Preliminary Non-Fuel Mineral Resource Assessment of Afghanistan.
5. Swaine, M. D. (2019). China's Belt and Road Initiative: Motivations, Scope, and Challenges. *China Leadership Monitor*.
6. Zhou, L. E. (2018). Beyond the 'Af-Pak' Paradigm: Afghanistan's Impact on China's One Belt One Road Strategy. *Journal of Contemporary China*, , 27(112), 678–692.

7. Роллан, Н. (б.д.). Евразийский век Китая? Политические и стратегические последствия инициативы "Один пояс, один путь". Национальное бюро азиатских исследований.
8. <https://youtu.be/j5czCJzH6Do>. (2022). В Афганистане обнаружены огромные залежки редкоземельных элементов и дорогостоящих металлов.
9. Баяр, Э. (06 08 2022 г.). Внешняя политика Китая в отношении Афганистана.
10. Вики., Р. о. (б.д.). Афганистан. Москва.
11. Зафар Икбал юсуфзай и Аршад али Шах. (02 11 2019 г.). Стратегические интересы Китая в области политико-экономических отношений и безопасности. В Афганистане после 2001г 11 сентября. РУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ — RUSSIAN POLITICAL SCIENCE. 2019. № 2 (11), стр. 58-68.
12. М.Р.Обайдулла. (26 10 2023 г.). From Historical Bonds to Modern Alliances: Decoding China's Relations with Afghanistan.
13. Панфилова., В. (11 07 2003 г.). китай разыграл "афганское дамино".

